

Original paper

THE PROCESS OF SLANG ENTERING THE STANDARD (NORMATIVE) LANGUAGE

Majidova Mehrinigor Shavkat kizi, master's student of the Bukhara State Pedagogical Institute

Annotation

Introduction: slang is a dynamic linguistic phenomenon that reflects social identity and cultural trends. Over time, certain slang expressions move beyond informal contexts and become part of the normative language.

Purpose: to analyze the mechanisms through which slang words are normalized and integrated into the standard language system.

Materials and Methods: the study uses linguistic observation, comparative analysis, and examples of phonetic, graphemic, and morphological adaptation of slang words.

Results and Discussion: findings show that slang normalization is influenced by social acceptance, pragmatic utility, and cultural relevance. Adaptation processes ensure that slang words conform to the phonetic and morphological rules of the language.

Conclusion: slang words, once informal, can become part of the normative language through social and linguistic mechanisms. Their adaptation enriches the language system and reflects ongoing social progress.

Keywords: slang, normative language, slang normalization, language system, linguistic mechanisms, graphemic adaptation, phonetic adaptation, morphological adaptation, social factors, pragmatic factors.

SLENGNING NORMATIV TILGA KIRISH JARAYONI

Majidova Mehrinigor Shavkat qizi, Buxoro davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya

Kirish: jargon tilning dinamik hodisasi bo'lib, ijtimoiy o'zlik va madaniy tendensiyalarni aks ettiradi. vaqt o'tishi bilan ayrim jargon ifodalar norasmiy kontekstdan chiqib, adabiy til tarkibiga kiradi.

Maqsad: jargon so'zlarning normallashtirilishi va adabiy til tizimiga integratsiyalashuv mexanizmlarini tahlil qilish.

Materiallar va metodlar: lingvistik kuzatuv, taqqoslash va jargon so'zlarning fonetik, grafemik va morfologik moslashuv misollari asosida tahlil qilindi.

Natijalar va muhokama: tadqiqot natijalari jargon normallashtirish ijtimoiy qabul, pragmatik foyda va madaniy ahamiyat bilan bog'liq ekanini ko'rsatdi. moslashuv jarayonlari jargon so'zlarning tilning fonetik va morfologik qoidalariga moslashishini ta'minlaydi.

Xulosa: jargon so'zlar dastlab norasmiy bo'lsa-da, ijtimoiy va lingvistik mexanizmlar orqali adabiy til tarkibiga kiradi. ularning moslashuvi til tizimini boyitadi va ijtimoiy taraqqiyotni aks ettiradi.

Kalit so'zlar: sleng, normativ til, slengning normativlashuvi, til tizimi, lingvistik mexanizmlar, grafemik moslashuv, fonetik moslashuv, morfologik moslashuv, ijtimoiy omillar, pragmatik omillar.

ПРОЦЕСС ВХОЖДЕНИЯ СЛЕНГА В НОРМАТИВНЫЙ ЯЗЫК

Меджидова Мехринигор Шавкат кызы, магистрант Бухарского государственного педагогического института

Аннотация

Введение: сленг является динамичным языковым явлением, отражающим социальную идентичность и культурные тенденции. со временем отдельные сленговые выражения выходят за пределы неформального общения и становятся частью нормативного языка.

Цель: проанализировать механизмы нормализации сленговых слов и их интеграции в систему стандартного языка.

Материалы и методы: использованы методы лингвистического наблюдения, сравнительного анализа и примеры фонетической, графемной и морфологической адаптации сленговых слов.

Результаты и обсуждение: исследование показало, что нормализация сленга зависит от социального признания, прагматической полезности и культурной значимости. процессы адаптации обеспечивают соответствие сленговых слов фонетическим и морфологическим правилам языка.

Заключение: сленговые слова, изначально неформальные, могут стать частью нормативного языка благодаря социальным и лингвистическим механизмам. их адаптация обогащает языковую систему и отражает социальный прогресс.

Ключевые слова: сленг, нормативный язык, нормализация сленга, языковая система, лингвистические механизмы, графемическая адаптация, фонетическая адаптация, морфологическая адаптация, социальные факторы, прагматические факторы.

Birinchi bo'lib o'zi sleng nima ?, Normativ tilga kirish jarayoni haqida qisqacha aytib o'tsak. Sleng – bu guruhlar yoki yoshlar o'rtasida ishlatiladigan, rasmiy lug'atga kirmagan, ko'pincha qisqartmalar, metaforalar va yangi so'zlardan tashkil topgan til shakli. Normativ tilga kirish – bu jarayon, bunda ilgari faqat noformal kontekstda ishlatilgan sleng so'zlari asta-sekin rivojlanib, ommalashib, rasmiy matnlarda, lug'atlarda va standart nutqda qabul qilinadi. Sleng so'zlarining “do'stlar va internetdan” rasmiy tilda ishlatiladigan tilga o'tish jarayoni.

Asosiy qism. Sleng so'zlarining normativ tilga kirish mexanizmlari mavjud. Bular quyidagilardan iborat:

1. Ijtimoiy omillar- Sleng so'zlarning normativ tilga kirishida ijtimoiy omillar muhim rol o'ynaydi. Ijtimoiy omillar deganda jamiyat a'zolarining yangi so'zlarni qabul qilishi, qo'llashi va ommalashtirishi tushuniladi. Agar bir sleng so'z yoshlar orasida keng ishlatilsa va ijtimoiy tarmoqlar orqali tez tarqalsa, u asta-sekin umumiy nutqqa kirib boradi. Bloggerlar, mashhurlar va ommaviy axborot vositalari ham bu jarayonni tezlashtiradi. Shuningdek, globalizatsiya va

ingliz tilining ta'siri natijasida ko'plab internet slenglari boshqa tillarga o'tadi. Jamiyat tomonidan keng qabul qilingan so'zlar vaqt o'tishi bilan normativ tilning bir qismiga aylanadi.

- Yoshlar va internet foydalanuvchilari slengni tez tarqatadi (Telegram, Instagram, TikTok, YouTube). Misol qilib aytganda, "layk bosing" -bu sleng Instagram tarmog'ida eng mashhur va ko'p tarqalgan slenglardan bittasi hisoblanadi.

- Media, blogerlar va pop-kultura (seriallar, filmlar, musiqalar) yordamida so'zlar mashhur bo'ladi. Masalan, "istoriya" -bu sleng hozirda ko'pgina o'zbek film va seriallarida tarqalgan sleng hisoblamadi.

- Agar keng auditoriya so'zni qabul qilsa, u rasmiy nutqga kiradi. Xususan yoshlar o'rtasida keng tarqaladi.

2. Lingvistik mexanizmlar-Sleng so'zlarning normativ tilga kirishida lingvistik mexanizmlar muhim ahamiyatga ega. Lingvistik mexanizmlar deganda so'zning til tizimiga ichki qonuniyatlar asosida moslashuvi tushuniladi. Avvalo, sleng so'zi fonetik jihatdan moslashadi, ya'ni talaffuzi o'zbek tilining tovush tizimiga yaqinlashadi. Keyinchalik u grafemik jihatdan moslashib, yozuv shakli o'zbek alifbosiga moslashtiriladi. Shuningdek, so'z morfologik integratsiyadan o'tadi, ya'ni unga o'zbekcha qo'shimchalar qo'shib, fe'l, ot yoki sifat shaklida ishlatiladi. Bundan tashqari, semantik moslashuv jarayoni ham yuz beradi, bunda so'zning ma'nosi torayishi, kengayishi yoki o'zgarishi mumkin. Shu tarzda sleng birliklari til tizimiga singib, asta-sekin normativ tilning tarkibiy qismiga aylanadi.

- Fonetik moslashuv – sleng so'zi talaffuz jihatdan o'zbek tiliga moslashadi (masalan, "cringe" → "kring").

- Grafemik moslashuv – lotincha yozilgan so'z kirillga o'tkaziladi (LOL → ЛОЛ).

- Morfologik integratsiya – so'z turkumga kiradi va fe'l, sifat yoki ot shaklida ishlatiladi ("memlashmoq" → fe'l).

- Semantik adaptatsiya – asl ma'nosi biroz o'zgartiriladi yoki kengayadi.

3. Pragmatik va konnotativ omillar-sleng so'zlarning normativ tilga kirishida pragmatik va konnotativ omillar ham muhim rol o'ynaydi. Pragmatik omillar deganda so'zning nutq jarayonida qanday vazifada va qanday maqsadda qo'llanilishi tushuniladi. Masalan, sleng so'zlar ko'pincha hazil, kinoya, emotsiya yoki yaqinlikni ifodalash uchun ishlatiladi. Agar bunday so'zlar muloqotda samarali va qulay vosita sifatida xizmat qilsa, ular kengroq qo'llanila boshlaydi.

Konnotativ omillar esa so'zning qo'shimcha, ya'ni hissiy yoki baholovchi ma'nolari bilan bog'liqdir. Sleng so'zlar odatda kuchli emotsional rangga ega bo'ladi va muayyan kayfiyatni ifodalaydi. Vaqt o'tishi bilan bu hissiy yuklama susayishi yoki neytrallashishi mumkin. Natijada so'z faqat norasmiy emas, balki nisbatan rasmiy nutqda ham ishlatila boshlaydi. Shu tariqa pragmatik va konnotativ o'zgarishlar sleng birliklarining normativ tilga integratsiyalanishiga yordam beradi.

Sleng so'zi boshida noformal, kulgili yoki ironik bo'ladi. Sleng so'zi boshida noformal, kulgili yoki ironik bo'ladi, ya'ni u dastlab rasmiy nutqda emas, balki do'stlar orasidagi oddiy suhbatlarda yoki internet muloqotida ishlatiladi. Bunday so'zlar ko'pincha hazil qilish, kinoya bildirish yoki emotsiyani kuchliroq ifodalash uchun qo'llanadi. Shu sababli sleng birliklari odatda kulgili yoki istehzoli ma'noga ega bo'ladi. Masalan, ingliz tilidagi "cringe" so'zi avval internet slengi sifatida odamni uyaltiradigan yoki noqulay vaziyatni kulgili tarzda ifodalash

uchun ishlatilgan. Vaqt o'tishi bilan bunday so'zlar keng tarqalib, ko'proq odamlar tomonidan ishlatilishi mumkin.

Vaqt o'tishi bilan, ijtimoiy kontekstga qarab, rasmiy nutqda ham ishlatiladi (masalan, "selfie" hozir lug'atlarda mavjud).

Slengning normativ tilga kirish bosqichlari quyidagilardan iborat.

1. Birlamchi qabul – guruhlar va onlayn platformalarda so'z ishlatiladi. Bu bosqichda sleng so'z ma'lum bir ijtimoiy guruh orasida paydo bo'ladi va ishlatila boshlaydi. Odatda bu yoshlar, talabalar yoki internet foydalanuvchilari bo'ladi. So'z hali keng ommaga tanish emas.

Misollar:

"Cringe" so'zi dastlab internet foydalanuvchilari orasida ishlatilgan.

"Top" (zo'r ma'nosida) yoshlar nutqida faol qo'llanilgan.

"Zumer" (Z avlod vakili) avval internet muhitida paydo bo'lgan.

2. Tarqalish va mashhurlash – media va pop-kulturada qo'llanadi. Agar sleng so'z ommalashsa, u ijtimoiy tarmoqlar, bloglar, seriallar, qo'shiqlar orqali keng tarqaladi. Mashhurlar va blogerlar uni ishlatishi jarayonni tezlashtiradi.

Misollar:

"Selfie" avval internet slengi edi, keyinchalik barcha ijtimoiy tarmoqlarda keng qo'llanila boshlandi.

"Trend" so'zi blogerlar va reklama sohasida faol ishlatildi.

"Hashtag" dastlab Twitter muhitida paydo bo'lgan, keyin barcha platformalarga tarqalgan.

3. Til tizimiga moslashuv – talaffuz, yozuv va morfologik xususiyatlar o'zbek tiliga moslashtiriladi. Bu bosqichda sleng so'z o'zbek tilining ichki qonuniyatlariga moslasha boshlaydi.

Fonetik moslashuv:

"Selfie" → "Selfi" (talaffuz o'zbekchaga yaqinlashadi)

"Hashtag" → "Xeshteg"

Grafemik moslashuv:

Inglizcha yozuv o'rniga o'zbek alifbosiga mos yozuv paydo bo'ladi. Grafemik moslashuv — bu sleng yoki o'zlashma so'zlarning yozilish shakli qabul qiluvchi tilning alifbo va imlo qoidalariga moslashtirilishi jarayonidir. Ya'ni so'z avval boshqa til yozuvida bo'ladi, keyinchalik esa o'zbek yozuviga mos shaklda yozila boshlaydi.

Misollar:

1. Selfie → selfi

Ingliz tilidagi selfie so'zi o'zbek tilida selfi tarzida yozilib, o'zbek alifbosiga moslashgan.

2. Hashtag → xeshteg

Bu so'z ingliz tilida hashtag deb yoziladi, lekin o'zbek nutqida xeshteg shakli ham qo'llanadi.

3. Blog → blog / bloger

Ingliz tilidagi blogger so'zi o'zbek tilida bloger shaklida yoziladi.

4. Like → layk

Internet slengi bo'lgan like so'zi o'zbek yozuvida layk shaklida ifodalanadi.

Morfologik moslashuv:

• "Selfilar" (ko'plik qo'shimchasi)

• "Trendda" (kelishik qo'shimchasi)

- “Like bosmoq” (fe’l shakli)

4. Normativlashuv – soʻz rasmiy lugʻatlarga kiradi yoki matnlarda ishlatiladi. Soʻnggi bosqichda sleng soʻz rasmiy lugʻatlarga kiritiladi yoki ilmiy, publitsistik matnlarda ishlatila boshlaydi. Soʻz endi faqat norasmiy emas, balki nisbatan neytral birlik sifatida qabul qilinadi.

Misollar:

“Internet”, “online”, “selfi” kabi soʻzlar koʻplab lugʻatlarda mavjud.

“Raqamli” va “digital” atamaları rasmiy hujjatlarda ishlatilmoqda.

“Blogger” soʻzi ham rasmiy matnlarda qoʻllanmoqda.

Xulosa. Sleng birliklarining normativ tilga kirishi murakkab va koʻp bosqichli jarayon hisoblanadi. Dastlab sleng soʻzlar maʼlum ijtimoiy guruhlar, ayniqsa yoshlar va internet foydalanuvchilari nutqida norasmiy birlik sifatida paydo boʻladi. Vaqt oʻtishi bilan ular ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va pop-madaniyat orqali keng tarqaladi. Natijada bunday soʻzlar asta-sekin jamiyat tomonidan qabul qilinib, umumiy nutq tarkibiga kirib boradi.

Shuningdek, sleng birliklarining normativlashuvida turli lingvistik mexanizmlar muhim rol oʻynaydi. Jumladan, fonetik, grafemik va morfologik moslashuv jarayonlari orqali sleng soʻzlar til tizimiga moslashadi. Bunda ijtimoiy, pragmatik va konnotativ omillar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu omillar sleng birliklarining keng qoʻllanilishiga va asta-sekin normativ tilning bir qismiga aylanishiga xizmat qiladi.

Demak, sleng soʻzlar faqat norasmiy nutq elementi boʻlib qolmay, balki til rivojining muhim omillaridan biri sifatida namoyon boʻladi. Ular zamonaviy jamiyatdagi kommunikativ ehtiyojlar va madaniy oʻzgarishlarni aks ettirib, til leksikasining boyishiga hissa qoʻshadi.

ADABIYOTLAR ROʻYXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Omonov A., Madvaliyev A. Tilshunoslik nazariyasi. – Toshkent: Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi, 2019.
2. Mahmudov N. Til va nutq madaniyati. – Toshkent: Oʻqituvchi, 2018.
3. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
4. Allan K., Burridge K. Forbidden Words: Taboo and the Censoring of Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
5. www.britannica.com
6. www.cambridge.org
7. www.linguisticsociety.org